

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Махмудов Алишер Абдусалимович

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
академияси мустақил изланувчиси,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

АННОТАЦИЯ: Прокуратура органларининг асосий вазифаси қонун устуворлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, давлат ҳамда жамият манфаатларини муҳофаза қилишдан иборат. Шу боис, уларнинг фаолиятини замонавий талаблар асосида ташкил этиш ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш жараёнида муҳим аҳамият касб этади. Мақолада прокуратура органлари ишини самарали ташкил этишнинг асосий йўналишлари — институционал ислоҳотлар, кадрлар салоҳиятини ошириш, рақамли технологияларни жорий этиш, жамоатчилик билан очиқ мулоқотни таъминлаш ва коррупцияга қарши самарали курашиш каби масалалар таҳлил қилинади. Шу билан бирга, Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида белгиланган устувор вазифалар доирасида прокуратура органлари тизимини ислоҳ қилишнинг ҳуқуқий асослари ва амалий натижалари ёритиб берилади.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

КАЛИТ СЎЗЛАР: ҳудудий тараққиёт, маҳалла етилиги, суриштирув, дастлабки тергов, коллегиял органлар, шаффофлик

Янги Ўзбекистон шароитида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масаласи давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Ҳудудий тараққиётга доир ислохотларнинг самарадорлигини таъминлаш, аҳолининг турмуш сифатини ошириш, тадбиркорлик ва инвестиция муҳитини такомиллаштириш каби мақсадлар мамлакатнинг барқарор ривожланиши учун муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, ушбу жараёнда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, ижтимоий-иқтисодий ислохотларнинг шаффоф ва тизимли равишда амалга оширилишини назорат қилиш долзарблиги ҳам ошиб борди. Шу нуқтаи назардан, прокурорлар секторлари дастлаб ҳудудий ривожланишни таъминлашда муҳим институт сифатида намоён бўлиб, давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий бошқарув идоралари ҳамда фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш вазифасини бажарди.

Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси доирасида ҳудудларни комплекс ривожлантириш, аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ва иқтисодий ўсишни таъминлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Бу борада 2017 йил

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

8 avgustda қабул қилинган “Худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент қарори миллий бошқарув тизимида туб бурилиш ясаган ислохотлардан бири бўлди. Мазкур Қарор асосида жорий этилган секторлар тизими, ўз навбатида, нафақат маҳаллий бошқарувни кучайтирди, балки давлат ва жамият ўртасидаги мулоқотни янги поғонага олиб чиқди.

Секторлар тизими маҳаллий даражада жиноятчиликнинг олдини олишда қандай таъсир кўрсатиши ҳам илмий мунозараларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, Р.Путнам жамоатчилик иштирокини ошириш ва маҳаллий даражада ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш механизмларини такомиллаштириш хавфсизликни таъминлашда муҳим омил эканлигини таъкидлайди [1].

Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда жорий этилган “маҳалла еттилиги” тизими ҳамда профилактика тадбирлари ўша даврда жиноятчиликни камайтириш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимини маҳаллий даражада самарали йўлга қўйиш ва аҳоли билан мулоқотни кучайтириш мақсадида зарур институционал қадам сифатида намоён бўлди. Бу тизим маҳаллий органлар фаолиятини мувофиқлаштириш, фуқаролик жамияти ва аҳоли ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, шу орқали давлат бошқарувини аҳоли эҳтиёжларига яқинлаштириш имконини яратди.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Албатта, тизим амалиётида айрим муаммолар ҳам кузатилди. Хусусан, маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида тўлиқ ҳамкорлик тизими тўлиқ шаклланмагани, профилактика ишларининг самарадорлигини ҳудудлар кесимида баҳолаш механизми етарлича такомиллашмагани тадқиқотчилар томонидан қайд этилди. Шунингдек, секторлар доирасида прокурорлар зиммасига юклатилган кенг қамровли ташкилий ва назорат вазифалари уларнинг асосий касбий фаолиятига – терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов устидан самарали назорат ўрнатиш имкониятига муайян даражада таъсир кўрсатди.

Шу билан бирга, ушбу муаммоларнинг ўзи ҳам муайян маънода тизимнинг ривожланиши ва мустаҳкамланиши учун тажриба мактаби бўлди. Соҳавий тажрибанинг орттирилиши, маҳаллий органлар ва прокуратура ўртасидаги муносабатларнинг қайта кўриб чиқилиши, ҳамкорлик усуллариининг такомиллаштирилиши – буларнинг барчаси кейинги ислохотларга асос бўлди.

Натижада тизим фаолияти давомида маҳаллий аҳоли билан бевосита мулоқот қилиш, муаммоларни манзилли аниқлаш ва ечимини топиш бўйича муҳим тажриба тўпланди. Бу эса кейинчалик маҳаллий бошқарув ва ҳуқуқни

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

муҳофаза қилиш тизимини янада пишиқ ва самарали шаклда ташкил этиш имкониятини яратди.

Шу жиҳатдан, “маҳалла еттилиги” ва секторлар тизими – бу ўтган даврдаги ислоҳотлар жараёнида зарур ва ўринли қадам бўлиб, ўз вазифасини бажарган, мамлакатимиз ривожланишида муайян босқични белгилаб берган тизим сифатида тарихий аҳамият касб этди.

Қолаверса, Ҳуқуқ устуворлиги индексида 142 та давлат орасида Ўзбекистоннинг 78-ўринни эгаллаши коррупцион омилларга қарши курашиш, фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, одил судловнинг сифатини ошириш, давлат институтлари фаолиятида шаффофликни таъминлаш борасида тизимли ишлар қилиш зарурлигини аниқлатади.

Назаримизда, секторлар тизимининг самарадорлиги бўйича илмий мунозаралар унинг афзалликлари ва мавжуд муаммолари ўртасида мувозанатни топиш масаласига боғлиқ. Бир тарафдан, маҳаллий ҳокимият органларининг мустақиллигини ошириш, бюрократияни камайтириш ва аҳоли эҳтиёжларини инобатга олиш нуқтаи назаридан секторлар тизими нисбий ижобий натижаларни берди. Аммо, коррупцияга қарши самарали механизмлар, қарор қабул қилиш жараёнининг шаффофлиги ва маҳаллий ташаббусларни қўллаб-қувватлаш каби масалалар ҳали тўлиқ ҳал этилмаган.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Шу сабабли, Давлат раҳбари томонидан жорий йилнинг 5 март куни Коррупцияга қарши курашиш бўйича Миллий кенгашнинг коррупциянинг олдини олиш бўйича ишлар натижадорлиги ва келгусидаги устувор вазифаларга бағишлаб ўтказилган кенгайтирилган йиғилишида прокурорлар, ички ишлар органлари ва солиқ идоралари раҳбарларининг сектор раҳбари сифатидаги фаолияти тугатилди. Бизнингча, ушбу қарор Европа прокурорларининг маслаҳат кенгаши томонидан 2018 йил 23 ноябрда қабул қилинган “Прокурорларнинг мустақиллиги, ҳисобдорлиги ва этикаси”га оид 13-сон хулосаси, ҳамда Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси томонидан 2018 йилда эълон қилинган “Шарқий Европа мамлакатларида прокурорларнинг функционал мустақиллигини мустаҳкамлаш” ҳақидаги ҳисоботида қайд этилган тавсияларига ҳамоҳанг ҳисобланади. Чунончи, мазкур халқаро тавсиялар ва маҳаллий амалиёт тажрибасидан келиб чиқиб, прокуратура органларининг секторлардаги ижро вазифаларини тўхтатиш ва уларнинг фаолиятини қонунийликни таъминлаш, ҳуқуқ устуворлигини мустаҳкамлаш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга йўналтириш – келгусида давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг энг тўғри йўли бўлди.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, прокуратура органларининг қонун ижодкорлиги жараёнидаги иштирокини тўлақонли таъминлаш бугунги кунда прокуратура органлари билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ўртасида ўзаро ҳамкорликни кучайтиришни тақозо этмоқда, қолаверса ушбу ҳолат институционал ўзгаришларни талаб қилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ–60-сонли Фармони 21-бандида ҳам Олий Мажлиснинг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари билан ўзаро ҳамкорлигини янада кучайтириш вазифаси назарда тутилган. Бу борада В.П.Рябцев қонунчилик ҳокимияти органида Бош прокуратуранинг вакили институтини таъсис этиш тўғрисидаги таклифни илгари суради [2]. Парламент ва Бош прокуратуранинг ўзаро ҳамкорлиги, шу жумладан қонунчиликни такомиллаштириш бўйича биргаликдаги ишларни яхшилаш мақсадида Бош прокуратура штатида Қозоғистон Республикаси Бош прокурори маслаҳатчиси – Қозоғистон Республикаси Парламентида бош прокурорнинг вакили лавозимини жорий этилган, у Парламент палаталари, уларнинг қўмиталари, депутатлар, Президент Администрацияси вакиллари, Бош вазир ва парламентдаги бошқа органлар билан доимий алоқада бўлади. Бош прокурорга депутатлик сўрови бўйича депутатлар билан муайян ишларни олиб боради. Бош прокуратура раҳбариятини Парламент

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

палаталарида прокуратура манфаатларига дахлдор қонунлар лойиҳаларини кўриб чиқиш муддати ва тартиби тўғрисида ўз вақтида хабардор қилади” [3].

Юқоридаги таҳлиллар бизнингча, мамлакатимизда қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти сифатида **Бош прокурорнинг Олий Мажлисидаги доимий вакили институтини таъсис этиш** ва унинг вазифаларини амалдаги “Прокуратура тўғрисида”ги қонунда мустақамлаш заруратини кўрсатмоқда.

Прокуратуранинг самарали фаолият олиб бориши, қарорлар қабул қилиши ва умумий самарадорлигини таъминлашда прокуратуранинг коллегиял органлари муҳим рол ўйнайди. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг таъбири билан айтганда, прокуратура органлари фаолиятининг халқаро стандартларга мувофиқ шакллари жорий этиш, прокуратура фаолияти ошқоралигини ва унинг жамият олдида ҳисобдорлигини таъминлаш, **прокуратура тизими бошқарувида коллегиял органлар ролини кучайтириш** [4] устувор вазифалардан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Шу билан бирга, тез ўзгариб турадиган ҳуқуқий, ижтимоий ва технологик манзара прокуратурадаги коллегиял органлар учун янги чақириқлар ва имкониятларни тақдим этмоқда. Улар жамиятнинг ўзгарувчан талаб ва кутилмаларига мослашишлари, шунингдек ўзининг самарадорлиги

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

va taъsirini oshirish uchun yangi vositalar va ёндашувлардан фойдаланишларига тўғри келмоқда [5].

Прокуратура органларида коллегиял органларнинг самарадорлигини ошириш ушбу ташкилотнинг умумий фаолияти ва барқарорлиги учун жуда муҳимдир. Мазкур органлар стратегик йўналишни белгилашда, қарорлар қабул қилишда сифат ва изчилликни таъминлашда, шунингдек прокуратура органларида модернизация ва ислохотлар кун тартибидини илгари суришда марказий ролни ўйнайди [6]. Коллегиял органлар фаолиятини кучайтириш жамоатчиликнинг прокуратура ишига бўлган ишончини ва садоқатини оширишга ёрдам беради. Қарор қабул қилиш жараёнларида шаффофлик, ҳисобдорлик ва инклюзивликни кучайтириш орқали ушбу органлар институтнинг жамият манфаатларига хизмат қилиш ва қонун устуворлигини таъминлашга содиқлигини намоён этишлари мумкин [7]. Бу узоқ муддатли муваффақият ва легитимлик учун зарур бўлган жамоатчиликни жалб қилиш, уларни қўллаб-қувватлаш ва прокуратура билан ҳамкорликка эришишга ёрдам беради.

Шунингдек, коллегиял органларнинг самарадорлигини ошириш прокуратура ва ташқи манфаатдор томонлар билан мувофиқлашув, ҳамкорлик ва билим алмашишни такомиллаштиришга хизмат қилади. Мунтазам мулоқот, муаммоларни биргаликда ҳал қилиш ва илғор

тажрибаларни алмашиш учун платформалар яратиш орқали ушбу органлар тўсиқларни бартараф қилиш, инновацияларни рағбатлантириши ва ташкилот ички этикасини доимий ўрганиб бориш ва такомиллаштириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1) Putnam R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. – New York: Simon & Schuster, 2000. – 541 p.
- 2) Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. – М.: НОРМА, 2006. – С. 252-253.
- 3) Досымбекова Р.Ш. Отдельные вопросы участия органов прокуратуры в правотворческой деятельности: Сб. Правозащитное предназначение органов прокуратуры на современном этапе // Материалы международной научно-практической конференции – 23-24 ноября 2004. Алматы, 2005. – С.376-377.
- 4) Мирзиев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. – 74 бет.
- 5) United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide // https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-07304_ebook.pdf.
- 6) International Association of Prosecutors. (2017). Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors // [https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-\(1\)/English.pdf.aspx](https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-(1)/English.pdf.aspx).
- 7) Jerg Gutmann & Stefan Voigt, 2019. "The Independence of Prosecutors and Government Accountability," Supreme Court Economic Review, University of Chicago Press, vol. 27(1), pages 1-19.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

